

Foto: Antonio Cristo

El control de tiempos y rendimientos en los trabajos forestales. El programa Kronos

**Yolanda Ambrosio Torrijos y
Eduardo Tolosana Esteban**

Profesores de Aprovechamientos Forestales de la E.U.I.T. Forestal y la E.T.S.I. Montes (Universidad Politécnica de Madrid).
Ciudad Universitaria, s/n. 28040 Madrid.
yolanda.ambrosio@upm.es
eduardo.tolosana@upm.es

RESUMEN

El control de tiempos y rendimientos es necesario para la adecuada planificación del trabajo y además sirve para calcular costes. En este artículo se detalla el funcionamiento del programa KRONOS, que permite controlar el tiempo empleado en las operaciones realizadas en el trabajo en el monte y además el registro de parámetros explicativos de esos tiempos (por ejemplo en el tiempo de apeo se registra el parámetro diámetro).

El programa cuenta con una base de datos (DBKronos) diseñada en Access para definir las actividades, operaciones y parámetros que permite cronometrar cualquier tipo de trabajo con maquinaria y/o métodos de trabajo nuevos (elaboración y saca de madera, tratamientos selvícolas, jardinería, obra civil, etc).

Foto: Antonio Cristo

INTRODUCCIÓN. EL ESTUDIO DEL TRABAJO Y EL ESTUDIO DE TIEMPOS

El estudio del trabajo se inició en el sector industrial con intención de mejorar los rendimientos y determinar las primas salariales por productividad. Posteriormente evolucionó hacia la mejora de métodos de trabajo (identificando las características de las máquinas y de los procesos) así como, a la identificación de riesgos para la seguridad y salud en el puesto de trabajo.

El inicio del estudio del trabajo comenzó en el ámbito industrial, en EE.UU., con Frederick Winslow Taylor (1856-1915), conocido como «padre de la organización científica del trabajo», para innovar y mejorar las técnicas de trabajo.

El estudio del trabajo se divide en dos grupos que se describen a continuación:

Estudio de métodos: tiene por objeto identificar y organizar las operaciones del proceso de trabajo,

generalmente para proponer una forma más simple de ejecutar la tarea. Se analiza de forma crítica el método y los movimientos empleados en la ejecución del trabajo con la intención de mejorarlos. Se trata de una evaluación cualitativa y sirve para planificar lugares, espacios, herramientas, etc.

Estudio de tiempos: Medida cuantitativa del tiempo empleado en cada operación o conjunto de operaciones (ciclo) cuyo objetivo es identificar su secuencia, movimientos de los trabajadores, máquinas y material o frecuencia de utilización, además de reconocer los parámetros de influencia.

El estudio de tiempos consiste en la medida, clasificación sistemática y análisis crítico del tiempo empleado en el trabajo para determinar la eficiencia, la productividad y coste de realización del trabajo.

El objetivo del estudio puede ser desde aumentar la productividad para disminuir los costes hasta determinar modelos de tiempos que sirvan de base a la planificación del trabajo.

El estudio de tiempos comenzó en España en el sector industrial en 1956-1958 cuando se editan una serie de normas por parte del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo, del Departamento de Organización Científica del Trabajo (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) que actualmente están en desuso (UNE 52001:1956. Estudio de tiempos y movimientos. Símbolos para el diagrama de proceso, UNE 52002:1956. Estudio de tiempos y movimientos, UNE 52003:1958. Determinación de tiempos de trabajo. Tiempo normal y tiempo tipo, UNE 52004:1958. Estudio de movimientos y tiempos. Diagrama del proceso).

Los tipos de muestreo de tiempos varían según las necesidades de precisión y el objetivo del estudio. Algunos de ellos se describen a continuación:

a. Control por producción

a.1) El análisis productivo grosero se realiza conociendo la cantidad de producto obtenida en un periodo de tiempo determinado (un mes, un año) sin tener un conocimiento preciso de los factores de influencia.

a.2) **El control por partes diarios o turnos** (*shift-level studies*): para ello cada trabajador debe rellenar un estadillo en el que se le solicita la hora de inicio y fin de tarea, unidades de producto manipuladas y otros aspectos de interés para la empresa, como horas de mantenimiento, avería, cantidad de combustible gastado, etc.

b. **Cronometraje discontinuo o multitemporeo**: se fija un intervalo de tiempo (desde un minuto a más de 5 minutos dependiendo de la precisión) tras el cual se registra en un estadillo la operación elemental que desarrolla el operario o máquina en ese momento. Se puede emplear un reloj pitador en que se fija el intervalo de tiempo. Además se anota, de forma continua, la cantidad de producto elaborada así como los parámetros más influyentes en el tiempo empleado en realizar ese producto.

c. **Método de cronometraje de vuelta a cero**: que el cronómetro se detiene al final de cada operación elemental y vuelve inmediatamente a cero al inicio de la siguiente. Se puede emplear un formulario con las operaciones detalladas donde anotar el tiempo.

d. **Cronometraje continuo**: registra el tiempo total empleado en cada operación realizada de forma secuencial. El registro se hace sobre unas libretas electrónicas o PDA's indicando el final de cada operación elemental y registrando los parámetros explicativos.

e. Medición de tiempos mediante el empleo de **filmaciones** de las operaciones realizadas por los trabaja-

dores o máquinas. Se recomienda esta técnica para el entrenamiento de nuevos cronometradores o el establecimiento de criterios comunes entre diferentes cronometradores.

f. **La tecnología G.P.S.** (Geographic Positioning System) en el control de tiempos proporciona la localización de un punto por la latitud, longitud y altitud a que se encuentra una máquina en diferentes momentos. Este tipo de control de tiempos es útil para máquinas dinámicas como camiones de mercancías. Proporciona información en tiempo real evitando esperas para obtener los resultados de los rendimientos (McDONAL, 1999a).

El estudio de tiempos en España no ha sido frecuente, ya que es muy caro al requerir personal especializado. Grandes Empresas, algunos organismos de investigación y Universidades han realizado estudios de tiempo de sus trabajadores y máquinas (GÓMEZ, 1992; DE LA MATA, 1997; PRADES, 1997; TOLOSANA, 1999, TOLOSANA et al, 2001; AMBROSIO, 2003, TOLOSANA et al, 2005; AMBROSIO, 2005, LÓPEZ, 2006). Actualmente, con la introducción de nueva maquinaria para la recolección de biomasa se están realizando nuevos controles de tiempo.

El programa más empleado, especialmente en Europa, es el desarrollado por el Instituto Forestal Danés conocido como SIWORK3 (KOFFMAN, 1989) y cuyo ordenador de campo es el *Husky Hunter* (LAGESSON, 1996, ELIASSON et al, 1998, 1999). También existe un programa de tiempos alemán ZEIT (GOTTFRIED SCHARNAGL, KWF) que fun-

ciona en las libretas electrónicas *PSION*.

Los objetivos de este estudio han sido: conseguir un programa que permitiera registrar tiempos de forma continua de las operaciones elementales y registrar a la vez parámetros explicativos, mejorar los problemas encontrados en otros programas similares y diseñar una base de datos que permita definir las operaciones elementales de cualquier actividad (obra civil, jardinería, serrerías, etc.) y los parámetros explicativos.

METODOLOGÍA

El desarrollo del programa se inicia en el año 1999. Finaliza en el año 2005 con la ayuda del proyecto puente CYCIT titulado «Optimización del rendimiento de los sistemas de tratamiento o aprovechamiento de residuos y biomasa forestal» dirigido por Eduardo Tolosana.

La metodología para elaborar y desarrollar el programa de tiempos consistió en el estudio en campo de la **organización** de diferentes tipos de trabajos en aprovechamientos forestales: apeo manual, apilado, saca con autocargador, con skidder, con tracción animal y con cable aéreo.

En primer lugar se **determinan las operaciones elementales** significativas que realizan las máquinas o los trabajadores, se identifican **los parámetros** que tienen o que pueden tener influencia significativa (la influencia real se determinará en el análisis posterior de los datos) en los tiempos empleados en cada operación (Tabla 1).

A continuación se realiza **un control de tiempos continuo** con un

Tabla 1.- Operaciones elementales y parámetros explicativos del skidder en el sistema de aprovechamiento de madera corta

Operación elemental	Parámetro
Desplazamiento vacío por pista	* Distancia en vacío por pista (metros)
Desplazamiento vacío por calle	* Distancia en vacío por calle (metros)
Extensión cable/ Arrastre de pila	* Distancia de arrastre (metros)
Enganche/Desenganche	* Tamaño de pila
Arrastre de pila	* Distancia de arrastre (metros) * Tamaño de pila
Desplazamiento cargado por calle	* Distancia en carga por calle (metros)
Desplazamiento cargado por pista	* Distancia en carga por pista (metros)

programa de tiempos (ZEIT que funciona sobre libretas *PSION*) durante 2 horas de trabajo por la mañana y 2 horas de trabajo por la tarde como mínimo. Así se detectan los problemas de seguimiento de operaciones elementales excesivamente detalladas que duran muy poco tiempo y la dificultad de introducir parámetros.

La organización de los operarios y las máquinas es variable para un mismo sistema de aprovechamiento. Por ejemplo, en madera corta hay motoserristas que apean, desraman, tronzan durante un par de horas y luego ellos mismos apilan la madera; mientras que otros operarios apean, desraman, tronzan y van acompañados de otra persona que sólo apila.

Además el ciclo de trabajo no es igual a lo largo de una jornada de trabajo o entre diferentes máquinas u operarios. Por ejemplo, en ocasiones un motoserrista trabajará de forma cíclica sobre cada árbol (apeo, desrame-tronzado, desplazamiento) y en otros casos se apean varios árboles, dos o tres y luego los desraman y tronzan a la vez.

La diferente organización de los trabajadores y las máquinas, la variación del ciclo de trabajo, obliga a tener un programa de tiempos muy abierto y flexible que permita modificar las operaciones y los parámetros.

En base a esta experiencia comienza a desarrollarse el programa de tiempos con vistas a que sea muy sencillo de manejar.

El programa de tiempos KRONOS se ha diseñado para controlar diferentes actividades desarrolladas en los aprovechamientos forestales (motoserrista, apilador, cosechadora, autocargador, skidder, tractor forestal, cable y tracción animal). El registro de datos en campo se realiza sobre la libreta electrónica o PDA de la marca *PSION workabout*. (Figura 1).

El lenguaje de programación empleado es OVAL, un lenguaje propio de las libretas *PSION workabout*.

El diagrama de flujo del programa de tiempos es el que aparece en la Figura 2.

Se cuenta, además, con una **base de datos DBKRONOS** que permite la definición de otras actividades (replantaciones, jardinería, obra civil, etc.), operaciones y parámetros.

Figura 1.- Libreta electrónica PSION *workabout* con la aplicación KRONOS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El resultado ha sido un programa de tiempos que permite medir en una actividad forestal (por ejemplo elaboración con motosierra) el tiempo empleado en cada operación elemental (por ejemplo en apeo, desramado, tronzado, desplazamiento, etc.) y el registro de parámetros explicativos (por ejemplo diámetro, distancia, altura, etc.) de esos tiempos.

Además se ha diseñado una **base de datos DBKRONOS** de Access en la que hay tres tablas correspondientes a las actividades, las operaciones elementales y los parámetros explicativos (Figura 3). Esta base de datos presenta una serie de ventajas, frente a otros programas de control de tiempos, que se enumeran a continuación:

- Se puede modificar para añadir nuevas actividades, modificar las operaciones de cada actividad o añadir o quitar parámetros.

Figura 2.- Diagrama de flujo (Chavero y Guaza, 2006). (BBDD bases de datos)

Figura 3.- Base de datos DBKRONOS con las operaciones elementales de la cosechadora y los parámetros de esas operaciones. (Despl.: Desplazamiento, Destr: Desramado-tronzado, Mantr: Manipulación de trozas, Recon: Reconocimiento, OtPRO: Otra productiva, OtNoP: Otra no productiva, OtpAR: Otra productiva con un parámetro asociado, Dis: Distancia, Dm: Diámetro)

- Se identifica la operación que inicia ciclo que, generalmente, para una actividad dada suele ser el desplazamiento.
- Tras determinar la secuencia de operaciones de un ciclo normal de trabajo se puede indicar que el cursor de selección de operaciones vaya a la siguiente operación, la

- más probable que realice a continuación (por ejemplo, tras un apeo es normal que desrame y tronce, el cursor del programa se irá a esa operación, si no la hace basta ir con las flechas a otra operación).
- Permite definir subciclos (por ejemplo los desplazamientos semicargado del autocargador).

Figura 4.- Pantalla inicial del programa KRONOS

Figura 5.- Datos iniciales de nueva sesión de cronometraje

Figura 6.- Pantalla de cronometraje continuo del programa KRONOS

Figura 7.- Pantalla de parámetros

Tabla 2.- Datos de tiempo de una cosechadora recuperados de la libreta electrónica. (Horaini: hora de inicio, IDCICLO: código de ciclo)

HORAINI	IDCICLO	DESPL	APEO	DESTR	MANTR	RECON	OTPRO	OTNOP	OTPAR	DIS	D
15:04:29	0		8	21	13						10
15:05:11	1	9	13	8	11	8				1	10
15:06:00	2	6	5	29	14					3	15
15:06:54	3		8	15	5						10
15:07:22	4		10	24	27						20
15:08:23	5		14	18	9						15

Tabla 3.- Información almacenada sobre las sesiones de cronometraje. (IDSESION: Identificación de sesión; IDACTIV: Identificación de actividad; ACTIV: Actividad; HORAINI: Hora inicio; CRONOM: Cronometrador; OPER: Operario a controlar; DIRSACA: Dirección de saca; PENDTE: Pendiente; COMENT: Comentarios)

IDSESION	IDACTIV	ACTIV	ARCHIVO	FECHA	HORAINI	PARAJE	CRONOM	OPER	APARATO	DIRSACA	PENDTE	COMENT
0206101809	2	Cosechadora	Tpos10	061019	19:12:4	Cabrejas	David	Nicolás	A	Hacia arriba	0	Nublado y frío
0206101810	2	Cosechadora	Tpos11	061020	08:19:34	Cabrejas	David	Nicolás	A	Curva de nivel	0	Mucha lluvia y frío
0206101811	2	Cosechadora	Tpos12	061020	09:31:1	Cabrejas	David	Nicolás	A	Curva de nivel	0	Mucha lluvia y frío

FERIA FORESTAL Internacional

Monte Armayán **TINEO**
Principado de Asturias ESPAÑA

- Cada vez que se repita una operación dentro de un ciclo de trabajo se inicia otro ciclo nuevo.

Al entrar en KRONOS aparece la pantalla de selección de actividades: motoserrista, cosechadora, skidder, autocargador, etc. (Figura 4), con el teclado de la máquina se selecciona una actividad a controlar. Una vez seleccionada, el programa comprobará automáticamente si existen sesiones de cronometraje anteriores y preguntará al usuario si desea continuar con una sesión anterior o crear una nueva.

Si se crea una sesión nueva aparecerán en la pantalla (Figura 5) unas filas con datos informativos sobre el cronometraje a realizar.

A continuación se inicia el control de tiempos (Figura 6), apareciendo en columnas las operaciones elementales de la actividad seleccionada. Se puede cambiar de operación simplemente moviendo la posición del cursor con las flechas de cursor. Mediante la tecla *Enter* se señala el final de la operación que acaba de realizar y en ese mismo momento salta la pantalla de los parámetros explicativos (Figura 7).

En la parte superior derecha de la pantalla de *PSION* aparecerá al iniciarse el cronometraje el número de ciclos que llevamos registrados.

Las mediciones de tiempos y sus parámetros quedan **almacenadas** en una serie de archivos en la PDA. Estos archivos una vez volcados al ordenador (mediante el programa de comunicación de estas máquinas con el ordenador *Psivin* 2.3.) se importarán de *dbaseIV* a Access. En la Tabla 2 se ve la apariencia del archivo de volcado (primera columna con nº de ciclo, las siguientes columnas con las operaciones elementales y las últimas con los parámetros explicativos). Se crea también un archivo con las sesiones de cronometraje (Tabla 3).

El programa se ha ensayado en las pruebas de campo realizadas para la feria internacional Expobioenergía 2006 en diferentes tipos de masas y controlando diferentes máquinas:

- Dehesa comunera N° 117 de U.P. perteneciente a los ayuntamientos de Cabrerías del Pinar y Abejar (Soria) en una masa de pino silvestre sobre la que había que hacer la primera clara y en el que se controló a la cosechadora apeando árbol completo (para su poste-

21, 22, 23 JUNIO 2007

6ª EDICIÓN

Cámara
Oriente

CONFEMADERA
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESARIOS MADERA

COSE
AGRICULTORES

ASTUR
FORESTA

CENTRO DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL
33877 TINEO, ASTURIAS, ESPAÑA.
Tinos. → +34 98 580 19 76 / 580 08 09
Fax: +34 98 580 16 94
<http://www.asturforesta.com>
e-mail: asturforesta@asturforesta.com

rior extracción con autocargador) o realizando partes de árbol cuando era muy alto. Se realizaron también pruebas de control de tiempos del autocargador sacando árbol completo en este monte.

- Monte «La Roliza» perteneciente a San Esteban de Gormaz (Soria) en una masa de pino resinero sobre la que se hacía una clara y controlando a la cosechadora que apeaba, desramaba (dejando las ramas a un lado de la calle para su posterior empacado), tronzaba a longitudes variables y apilaba al borde de calle.
- Monte «Comunero de arriba» y «Comunero de abajo» perteneciente a los ayuntamientos de Cabrerías del Pinar, Abejar, Muriel de la Fuente, Muriel Viejo y Cubilla (Soria) en una corta a hecho por bosquetes en una masa de pino resinero en que se controló a la cosechadora realizando el apeo, desramado (dejando las ramas a un lado de la calle para su posterior triturado), tronzaba a longitudes variables y apilaba al borde de calle.

- Monte público de San Leonardo de Yagüe con una masa de rebollo en la que se realizó una clara intensa y en la que se controló un cabezal multitallador empleado en el apeo de los rebollos.

Mediante estos ensayos se han detectado algunos problemas de ralentización en el registro a medida que aumentan los ciclos almacenados. Se modificó el programa para que a los 100 ciclos produjera un nuevo archivo y así evitar este problema.

Se ha conseguido con este programa mejorar los problemas encontrados con otros programas de control de tiempos:

- Tras marcar el final de una operación elemental se abre inmediatamente un cuadro de diálogo pidiendo los parámetros explicativos (supone un ahorro de tiempo frente a tener que marcar una tecla para que aparezcan los parámetros).
- Permite definir la secuencia del ciclo de trabajo y por tanto, sin necesidad de desplazamiento del

cursor sobre las operaciones elementales, tras una operación el cursor aparece directamente sobre la que con alta probabilidad realiza a continuación (supone un ahorro de tiempo frente a tener que seleccionar tú la operación que realiza a continuación).

- Se pueden definir 14 operaciones elementales que aparecen en una pantalla. Si fueran necesarias más operaciones aparecerían en dos pantallas.
- Permite definir cinco parámetros explicativos de cada operación elemental.
- Permite registrar subciclos de trabajo.

Un problema del programa es que, actualmente, no se puede modificar directamente en la PDA la base de datos de actividades, operaciones elementales y parámetros, algo muy útil en campo si varían las condiciones de trabajo por cualquier motivo. Sólo se puede modificar la base de datos con ayuda de un portátil. 🌲

- AMBROSIO, Y.; 2003. *Modelos de tiempos, rendimientos y costes de las operaciones semi-mecanizadas de aprovechamientos de claras de masas de Pinus sylvestris L.* Tesis doctoral (no publicada). ETSI Montes (UPM). Madrid.
- AMBROSIO, Y. et al.; 2005. *Estudio de tiempos y rendimientos de cosechadoras forestales en una serie de aprovechamientos de primera clara en masas de Pinus radiata y Pinus sylvestris en el distrito forestal VII de Galicia.* Congreso Forestal Portugal 2005. Lisboa.
- DE LA MATA, A.; 1997. *Aplicación de la tecnología G.P.S. al cálculo de rendimiento de la maquinaria.* I Congreso Forestal Hispano Luso. II Congreso Forestal Español. Pamplona
- ELIASSON, L.; 1998. Analysis of single-grip harvester productivity. *Silvestria* 80. *Acta Universitatis Agriculturae Sueciae.* Swedish University of Agricultural Sciences. Umea.
- ELIASSON, L. et al.; 1999. Comparison of single-grip harvester productivity in clear and shelterwood cutting. *International Journal of Forest Engineering.* Vol. 10 N°1. Pp 43-48 University of New Brunswick
- GÓMEZ MAMPASO, V.; 1992. *Maquinaria forestal: Rendimientos-costos.* Curso agroforestal 1992/93. Inédito.
- GUAZA, C. y CHAVERO, J.; 2006. *Programación en OVAL de KRONOS.* Inédito.
- KOFFMAN, P.D.; 1989. Development of the Siwork time study package for the Husky Hunter portable field computer. *Acta Hort. (ISHS).* 237:15-20. Wageningen, Holanda.
- LAGESON, H.; 1996. Thinning from Below or Above?. Implications on operational efficiency and residual stand. *Silvestria* 14. *Acta Universitatis Agriculturae Sueciae.* Swedish University of Agricultural Sciences. Umea.
- LÓPEZ, E.; AMBROSIO, Y.; VIGNOTE, S.; 2006. Tiempos y rendimientos de dos sistemas de aprovechamiento de madera de *Populus* sp. en Castilla-León (España). *Ciencia Forestal de México.* Número 99. Volumen 31. 2006. Mexico
- PRADES, C.; RUBIO, J.J.; 1997. Evaluación de la productividad potencial de autocargadores ligeros de transmisión hidrostática. *Rev. Investigación Agraria: Sistemas de Recursos Forestales.* Vol 6 (1 y 2) 1997, pp 215-225. Madrid.
- TOLOSANA, E.; 1999. *El aprovechamiento forestal mecanizado en las cortas de mejora de Pinus sylvestris L. Modelos de tiempos, rendimientos y costes y estudio de sus efectos ambientales.* Tesis Doctoral (no publicada). E.T.S.I. Montes (UPM). Madrid.
- TOLOSANA, E.; AMBROSIO, Y.; VIGNOTE, S.; 2001. Rendimientos, costes y efectos ambientales de las claras mecanizadas sobre repoblaciones de *Pinus sylvestris L.* en España. *Investigación Agraria: Sistemas de Recursos Forestales.* Vol. 11 (1), 2002, pp 39-65. Madrid.
- TOLOSANA, E. et al.; 2005. *Estudio de tiempos, rendimientos y costes del desembosque con cable aéreo en Cataluña.* Poster IV Congreso Forestal Español. Zaragoza.